

registratie zijn en in elk geval hunne initialen willen blijven voeren.

Zij meende, dat bij instelling van een register alle personen, die gedurende zekere minimum periode den praktijk uitoefenden, daarin behoorden te worden opgenomen; het zou dus een menschenleefetijd duren, vóór alle register-accountants volledig bevoegd zouden zijn.

De grootste moeilijkheid bleek gelegen in eene goede omschrijving van het begrip „accountancy”; de voorgestelde definities voldeden geen van allen, niemand was in staat eene omschrijving te geven, welke alle functies van den accountant omvat, zonder daarin werkzaamheden te betrekken, die óók tot andere beroepen behooren.

Stelt men de eischen voor toelating te hoog, dan zal er een niet te stuiten drang naar verlaging ontstaan. Bovendien dupeert men die personen, welke slechts weinig belangrijke diensten verleen (b.v. administratie van kleine handelszaken), terwijl men anderzijds het publiek zou dwingen van de diensten van onnoodig hoog ontwikkelde personen gebruik te maken.

Op grond van haar onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie, dat het publiek wel degelijk onderscheid maakt en in het algemeen niet beïnvloed of misleid wordt door het enkele feit, dat iemand zich zelf „accountant” noemt, maar de keuze van den accountant hoofdzakelijk baseert op persoonlijke bekendheid of plaatselijke reputatie.

Zij kon dan ook niet de overtuiging krijgen, dat dat deel van het publiek, hetwelk van de diensten van accountants gebruik pleegt te maken, eene wijziging in den bestaanden toestand wenscht. Het verlangen naar registratie is, direct of indirect, ontstaan in het beroep zelf en voornamelijk als gevolg van pogingen van bepaalde vereenigingen om dezelfde publieke appreciatie te verkrijgen, als andere organisaties.

De Commissie kwam ten slotte met algemeene stemmen tot de conclusie, dat registratie niet gewenscht was. Daarmede zal in Engeland de wettelijke regeling van het accountantsberoep voor eerst wel van de baan zijn.

Is de accountant tegenover derden verantwoordelijk?

„A man is entitled to be as negligent as he pleases towards the whole world if he owes no duty to them”.

„The Accountant” van 14 Febr. j.l. bevat eene beslissing van het Court of Appeals te New York, welke van belang is ten aanzien van de beteekenis der accountantsverklaring.

Het geval was vrij eenvoudig. De firma Fred Stern & Co. maakte reeds eenige jaren achtereenvolgend gebruik van de diensten van hetzelfde accountantskantoor voor het certificeren van hare balansen. De aard van het bedrijf, import en handel in rubber, bracht mede, dat de zaak met belangrijke credieten werkte. Het was den accountants bekend, dat de door hen onderteekende balansen bestemd waren om aan banken en andere geldschieters te worden overgelegd. Begin Februari 1924 teekenden zij de balans per 31 Dec. 1923; hunne verklaring luidde, „dat zij de boekhouding tot genoemden datum gecontroleerd hadden, dat de balans daarmede en met de verkregen inlichtingen en uitleggingen in overeenstemming was en een juist beeld van den financieelen toestand gaf”. Zij gaf een kapitaal aan van ruim één millioen dollar, maar spoedig bleek, dat de zaak op dat tijdstip reeds insolvent was, en dat onder de vorderingen fictieve posten opgenomen waren, welke de accountants bij voldoende zorg ongetwijfeld geconstateerd zouden hebben. De firma faillieerde, en een der geldschieters, die op grond van de overgelegde balans 1923 tot credietverleening was overgegaan, sprak de accountants o.a. wegens nalatigheid voor het verlies aan.

Het „American Institute of Accountants” meende in een namens haar ingediend memorandum, dat diegene (advocaat, teller, controleur, accountant) welke de juistheid eener opgave certificeert, zulks doet voor zijnen opdrachtgever. Deelt deze laatste uitdrukkelijk mede, dat de verklaring ten behoeve van eene transactie met eene derde partij gebruikt moet worden, dan kan verantwoordelijkheid tegenover deze laatste ontstaan. Het is echter onaannemelijk, dat de onderteekenaar tegenover iederen en in alle gevallen verantwoordelijk is; zijne aansprakelijkheid zou dan eenvoudig onbeperkt zijn.

De accountant zal steeds moeten overwegen, hoever hij in een bepaald geval zijn onderzoek zal uitstrekken; in zijn werk is altijd een element van willekeur aanwezig. Bij elke controle zal er een punt komen, waarop, teneinde de kosten niet onevenredig te doen stijgen, het onderzoek moet worden gestopt; dit punt is afhankelijk van de verhouding tot den opdrachtgever en het gebruik — voor zoover den accountant bekend — dat deze laatste van zijne verklaring zal maken. Is die verklaring uitsluitend als zekerheid voor den opdrachtgever bedoeld, dan bestaat de mogelijkheid dat de accountant genoegzaam neemt met mededeelingen, welke hij niet zonder verder onderzoek zou hebben geaccepteerd, indien hem bekend geweest ware, dat een derde op grond van zijne verklaring zou moeten handelen.

Eischers had in het onderhavige geval van haren debiteur eene accountantsverklaring moeten vragen, welke bepaaldelijk tegenover haar gold; zij had den accountant dan kunnen vragen welke de „inlichtingen” en „uitleggingen” geweest waren, hoever het onderzoek was uitgestrekt en of dat onderzoek voor het doel van den geldschieter voldoende was geweest. Alleen in dat geval zou eene directe verhouding tot de accountants bestaan hebben.

Op grond van de jurisprudentie (waaraan ook bovenstaand motto is ontleend), werd ten slotte aangetoond, dat aansprakelijkheid en plicht tot schadevergoeding uitsluitend bestaat tegenover den opdrachtgever en niet tegenover derden. Naar aanleiding van de gelijkkluidende uitspraak van het New-Yorksche rechtercollege, merkt de Redactie van „The Accountant” op, dat in Engeland ongetwijfeld in gelijken geest zou zijn beslist.

C. A. H.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Wettelijke regeling van het accountantswezen

Dijkster, R. A. — Bemoeiing van de overheid met het accountantswezen is in het algemeen belang wenschelijk. Die bemoeiing kan in eerste instantie bestaan in het afnemen van een staatsexamen, in tweede instantie in het verzorgen van de opleiding en, verder gaande, in een onmiddellijke selectie van overheidswege tusschen degenen die thans het beroep uitoefenen. Wil men de laatste oplossing, dan verdient de regeling 1918 de voorkeur boven die van 1930.

A II 4 *Maatschappij-Belangen Dec. 1930*

De wettelijke regeling van het accountantswezen

Geer, Mr. Dr. van — Bespreking van de door het Bestuur der Vereeniging van academisch gevormde accountants uitgeoefende critiek op het verslag van de Regeeringscommissie 1928, waarbij schr.

tot de slotsom komt, dat de academisch gevormde accountants voorstanders moeten zijn van een regeling, zooals deze belichaamd is in het verslag van genoemde commissie.

A II 4

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Febr. 1931

Een droeve ervaring

Robin, J. — Besproken wordt het Verslag der Commissie van onderzoek inzake het notariaat, meer speciaal het gedeelte betreffende de boekhouding van notariskantoren en de controle hierop. Deze laatste zou naar schr.'s meening, aan accountants moeten worden opgedragen.

A II 4

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Febr. 1931

Wettelijk toezicht op de niet-ambtelijke werkzaamheden van den notaris

Drift, Mr. P. A. van der — In tegenstelling met de betreffende staatscommissie, is schr. er voorstander van, om het toezicht op de niet-ambtelijke werkzaamheden van den notaris op te dragen aan den accountant en niet aan de Kamers van Toezicht. Facultatieve controle door particuliere accountants komt schr. niet ongewenscht voor.

A II 4

De Nederl. Mercur 5 Febr. 1931

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De taak der algemeene rekenkamer ten opzichte van de rijksbedrijven

H(oogtey)ling, W. J. — Schr. onderscheidt de controle van de algemeene rekenkamer in een rechtmatigheids- en een doelmatigheidscontrole en bepleit behoud van deze bevoegdheden.

A IV 1

Financieel Overheidsbeheer 15 Jan. 1931

Accountancy and the problem of management

Back, W. J. — Een uitvoerige beschouwing wordt gegeven over het nut en de praktische toepassing van de begrotingscontrole.

A IV 2

The Accountant 7 Febr. 1931

Accountants' liabilities to third parties

Redactie. — Zeer uitvoerig wordt uiteengezet de aansprakelijkheid van den accountant tegenover derden, naar aanleiding van het proces tegen een public-accountants firma te New-York, die een balans voor accoord had geteekend, die later bleek valsch te zijn. In extenso is de aanklacht en het verweer opgenomen.

A IV 2

The Accountant 14 Febr. 1931

Controle van het fondsenbeheer bij banken

Nietszman, H. J. J. — Schr. behandelt, na de fondsenadministratie in het kort te hebben geschetst, uitvoerig de verschillende vraagpunten, die zich bij accountantscontrole van de fondsenadministratie van banken voordoen.

A IV 3

De Bedrijfseconoom Febr. 1931

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Eenige kritische beschouwingen over de leer der organische winstcalculatie

Me y, Drs. A. — Schrijver vangt aan als volgt: „Uit de beschouwingen in het eerste deel van dit artikel kan worden afgeleid: dat Schmidt's theorie door mij als een statische theorie gezien wordt, waarbij alle dynamische factoren als betrekkelijk onbelangrijke storingen gesteld worden; dat in Schmidt's theorie een hypothetische harmonie in de economische verhoudingen wordt verondersteld, doordat in zijn gedachten elke evenwichtsstoring automatisch tegenbeweging oproept; dat zulk een automatische correctie niet geldt ten aanzien van prijsniveau-veranderingen en daarvoor dus als tegenbeweging de vervangingswaarde-calculatie moet worden doorgevoerd. Met deze toevoeging zou dan de harmonie volkomen zijn en dus de relatieve instandhouding van de onderneming zoowel als de uitschakeling van de conjunctuurwisseling verkregen zijn. Schmidt's beschouwingen ten deze nader te onderzoeken en het niet bestaan van die harmonische bewegingen aan te toonen is het doel van het vervolg van dit artikel.”

Ba IV 8

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Febr. 1931

Spoorwegtarieven als hulp aan den tuinbouw

Reitsma, S. A. — Schr. geeft een uitvoerig resumé van de debat-

ten, die over dit onderwerp in de Tweede Kamer zijn gehouden. Schr. noemt de gemaakte vergelijking met Duitsland onjuist. De hoogte van de spoorwegtarieven heeft slechts geringen invloed op het niveau der goederenprijzen, zooals de invoering van tariefsverlagingen ten gunste van de tarwecultuur in Amerika heeft uitgezwen.

B a IV 9

Econ. Statistische Ber. 2 en 7 Jan. 1931

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Invloeden van de crisis op de financiële positie der onderneming

Huysmans, Dr. G. W. M. — Schr. geeft eenige oorzaken aan ter verklaring van de geldruimte bij industriële bedrijven na de crisis (prijzdaling van grondstoffen, beperking der expansie). Schr. gaat verder in op de mogelijkheid van tegengestelde beweging van liquiditeitscurve en rentabiliteitscurve en behandelt dan eenige oorzaken van afnemende liquiditeit in de depressie. In het slotartikel bespreekt schr. vooral de houding van de banken in de depressie tegenover de onderneming.

B a V 7

De Naaml. Vennootschap Jan., Febr. en Maart 1931

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Nogmaals de economische voorlichting in Nederland

Royen, Prof. Dr. W. van — Schr. geeft de voorkeur aan een semi-officiële instelling. Specifieke informatie moet op den voorgrond staan.

B a VI 1

Tijdschrift v. Econ. Geografie Jan. 1931

Het wezen der coöperatie

Jacobs, L. — Schrijver tracht in dit artikel nader de kenmerken, die voor de coöperatie typisch zijn op het terrein van de organisatie der maatschappelijke productie, aan te wijzen.

B a VI 10

Accountancy Febr. 1931

Invloeden van de crisis op de financiële positie der onderneming

Huysmans, Dr. G. W. M. — Schr. geeft eenige oorzaken aan ter verklaring van de geldruimte bij industriële bedrijven na de crisis. (prijzdaling van grondstoffen, beperking der expansie). Schr. gaat voorts in op de mogelijkheid van tegengestelde beweging van liquiditeitscurve en rentabiliteitscurve en behandelt dan eenige oorzaken van afnemende liquiditeit in de depressie. In het slotartikel bespreekt schr. vooral de houding van de banken in de depressie tegenover de onderneming.

B a VI 12

De Naamloze Vennootschap Jan., Febr. en Maart 1931

Indische financiële politiek en conjunctuurontwikkeling

Steinmetz, Mr. Dr. B. F. F. — Met het oog op de bijzondere gevoeligheid van de Indische staatsfinanciën voor de conjunctuurontwikkeling dient een bewuste nivelleeringspolitiek te worden gevolgd. De aan te leggen conjunctuurreserve moet niet alleen uit extra tinten, doch mede uit de opbrengst van andere wisselvallige middelen als vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting worden gevormd en wel uit de overschotten boven het normaal accres, die aan een gunstige conjunctuur te danken zijn. Dit mag niet geschieden door opzettelijk te laag ramen. De nivelleeringsreserve heeft het dubbele voordeel, dat in tijden van opgaande conjunctuur de uitgaven niet te hoog worden opgevoerd en daarenboven voor de periode van depressie een behoorlijke reserve aanwezig is.

B a VI 12

In- en Uitvoer 2 Febr. 1931

Conjunctuurpolitiek

Hinte, E. van — In eenige vervolgartikelen behandelt schrijver de volgende vragen:

- Is de conjunctuur, de gestadige verandering en opeenvolging van prijs- en marktverhoudingen, door georganiseerd ingrijpen, te beïnvloeden?"
- Kan de zich regelmatig naar boven en beneden bewegende lijn vlak worden?"

B a VI 12

Accountancy Maart 1931

Budgeting simplified by separating fixed from fluctuating costs

Smith, G. E. F. — The purposes of this article are: to show the futility and even danger of distributing fixed overhead and expenses; of not separating them from the fluctuating overhead and expenses, and of placing them in incorrect positions in a statement of costs or earnings, and to suggest that monthly manufacturing trading and profit and loss accounts may be drawn up without putting through journal entries for materials used or for expenses or overhead; and to suggest that overhead, especially in a seasonal business should be

absorbed according to production and sales rather than in equal monthly amounts.

Schr. gaat verder in op de moeilijkheden, die verbonden zijn aan het opmaken van kostenbegrotingen en het verstrekken van die cijfers en overzichten, waardoor een juist inzicht in het bedrijf en in de resultaten ervan wordt verkregen.

B a VI 18 *The American Accountant Febr. 1931*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De Nederlandsche mijnindustrie

Klink, Ir. D. J. — Schr. vangt zijn artikel aan met een schets van de geschiedenis van den steenkolenmijnbouw in Nederland. Reeds in het begin van de 12e eeuw werd in de omgeving van Kerkrade steenkool gedolven. De Oranje-Nassau-mijnen gingen in 1893 over tot den aanleg van schachten. In 1911 werd het Staatsmijnbedrijf opgericht. Thans zijn cokes-, gas-, en brikettenfabrieken en electriciteitsbedrijven aan de mijnen verbonden.

Er is een belangrijke kolenexport, maar ook import. Aan den export naar Zuid-Duitschland worden ernstige moeilijkheden in den weg gelegd door de tarievenpolitiek der Duitsche spoorwegen.

Het arbeidersvraagstuk vormt mede een der moeilijkheden van dit bedrijf. Schr. besluit zijn artikel met een schets van de samenwerking tusschen mijndirecties en vakverenigingen.

B b I 6 *Finanzwirtschaftliche Ubersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Jan. 1931*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Aalsmeer

Embden, J. van — Schr. levert een sociografische bijdrage tot de kennis van het bloemencultuurgebied Aalsmeer.

B b IV 2 *Mensch en Maatschappij Jan. 1931*

INDUSTRIE

De Nederlandsche textielindustrie

Wisselink, Prof. Dr. J. — Schr. geeft een overzicht van vestiging en organisatie van de Nederlandsche textielindustrie in verband met de export-mogelijkheden. Nederland huisvest 12 hoofdtakken dezer industrie (Twente en Brabant). Bekwame leiding, goed-geschoolde arbeidskrachten, rationeele organisatie, gunstige ligging en vrijhandelsstelsel zijn oorzaken van lage productiekosten. De specialisatie is ver doorgevoerd. De secundaire agglomeratie is hiervoor mede van beteekenis. Moderne tendenzen zijn die van specialisatie binnen de bedrijven. gepaard aan standaardisatie en integratie. Dit laatste is consequent doorgevoerd tot in de distributie (Indië). Schr. besluit met een belangwekkende uiteenzetting over de beteekenis van de integratie voor de organisatie, waarbij de invloed van de integratie op de proportionaliteit in het productieproces naar voren komt.

B b V 13 *Tijdschrift v. Econ. Geografie Jan. 1931*

VI. HANDEL

De prijsbeweging in groot- en kleinhandel

Visscher, Dr. C. — Ter toelichting van de verhouding tusschen groot- en kleinhandelsprijzen wijst schr. er op, dat willekeurige prijsbepaling door den detaillist wegens de concurrentie niet mogelijk is en licht dit toe aan de hand van het prijsverloop van enkele typische artikelen.

B b VI 1 *De Middenstandsbond 9 Jan. 1931*

Seizoenschommelingen van den omzet

Schmal, J. J. R. — Schr. wijst op de onderzoekingen naar seizoenschommelingen in den afzet in den kleinhandel, zooals die nu ook in Zweden hebben plaats gehad.

B b VI 4 *De Nederlandsche Mercur 8 Jan. 1931*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Spoorwegtarieven als hulp aan den tuinbouw

Reitsma, S. A. — Schr. geeft een uitvoerig resumé van de debatten, die over dit onderwerp in de Tweede Kamer zijn gehouden. Schr. noemt de gemaakte vergelijking met Duitschland onjuist. De hoogte van de spoorwegtarieven heeft slechts geringen invloed op de

goederenprijzen, zooals de invoering van tariefsverlagingen ten gunste van de tarwecultuur in Amerika heeft uitgewezen.

B b VII 2 *Econ. Statistische Ber. 2 en 7 Jan. 1931*

Spoorwegtarieven in Nederland

Stokvis, J. A. — Schr. bepleit op grond van vergelijking met de Duitsche tarieven, verlaging van den vrachtprijs voor het vervoer van land- en tuinbouwproducten.

B b VII 2 *De Nederlandsche Mercur 5 Febr. 1931*

Een economische dienst bij het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Mey, Drs. A. — In korte trekken wordt de organisatie van de afdeling „Economische en Algemeene Zaken” van dit staatsbedrijf beschreven.

B b VII 8 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Febr. 1931*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. Accountancy

I. ALGEMEEN

Lamberton, R. A. *Fundamental principles of accounting.* New York, 1930.

Sanford, E. R. *Applied accounting principles.* New York, 1931.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Behrmann, H. *Normierung des Konten-, Rechnungs-, Registraturwesens und des Schriftverkehrs unter Anwendung der Dezimalzahl für Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, Strassenbahnen und Kraftwagenbetriebe.* Bielefeld, 1930.

Thornton, F. W. *Stock brokerage and investing house accounting.* New York, 1930.

Traut, J. B. *Book administration.* New-York, 1931.

B. Bedrijfshuishoudkunde

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Anke, Karl. *Monatliche Erfolgsrechnung bei Banken.* Leipzig, 1930.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Brodmann, Erich. *Die Sanierung unseres Aktienwesens.* Berlin, 1931.

Cragg, A. *Understanding the stock market.* New York, 1931.

Dieben, Wilhelm. *Anleihetechniek.* Berlin, 1931.

Jordan, D. F. *Investment theory and practice.* New York, 1930.

Stephenson, G. T. *English executor and trustee business through the eyes of an American trust man.* New York, 1930.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bartlett, J. T. and C. M. Reed. *Credit department salesmanship.* New York, 1930.

Casson, H. N. *Selling by showmanship.* London, 1931.

Casson, H. N. *Will-power in business.* London, 1931.

Eidmann, F. L. *Economic control of engineering and manufacturing.* New York, 1931.

Eley, Harold William. *Selling by post.* New York, 1930.

Falk, A. T. *Does advertising pay its own bill?* New York, 1931.

Günther, Wilhelm. *Die praktische Durchführung der Büroreform bei den Behörden.* I. Berlin, 1930.